

Fundamento de las leyes homeopáticas

SIEMPRE se ha afirmado que toda ciencia se acerca a su ideal de perfección, cuanto más se avecina al período matemático. La expresión de este perfeccionamiento está apuntalada en la jerarquía de las leyes. Precisamente, todos sabemos que los fundamentos de la homeopatía, los constituyen entre otros, los enunciados de dos leyes: La ley de la Similitud y la ley de la Curación. Esta doble circunstancia coloca a esta *escuela médica*, en un plano de elevada jerarquía científica, de la que no pueden participar ninguna de las otras.

De ahí la estabilidad de la doctrina homeopática, incólume desde su creación y la continuidad y firmeza de su modalidad terapéutica, invariable desde hace más de un siglo, como una prueba de la vitalidad eterna de su escuela.

La ley de Similitud está enunciada en el aforismo "Similia similibus curentur" sobre el que se basa la doctrina descubierta en 1796 por CHRISTIAN FEDERICO SAMUEL HAHNEMANN. Observemos que es una ley natural, por cuya razón aunque pretendiéramos ignorarla no dejaría de existir. Su existencia es tan real como la ley de la gravitación Universal o como la ley de la caída de los cuerpos. HAHNEMANN jamás afirma haber descubierto la ley de la similitud, sino que al contrario confiesa que tuvo como precursores a PARACELSO y a HIPÓCRATES.

Decía HIPÓCRATES en su "Tratado de cosas y del hombre": la molestia es producida por los semejantes, y por los semejantes que se hacen tomar, el doliente readquiere el estado de salud. PARACELSO en su "Liber Paramirum" decía: "Los nombres de las molestias no sirven para la indicación de remedios. Es el semejante que debe ser comparado con sus semejantes. PARACELSO fué el que proclamó la ley de la Analogía Universal que rige la mayor parte de los fenómenos de la naturaleza. Todos los dominios de la naturaleza se unen y se corresponden, el microcosmos humano reproduce el macrocosmos.

Esto demuestra que la ley de la Similitud era conocida pero no se había encontrado la forma de poder aplicarla y al surgir HAHNEMANN le da aplicación médica práctica al establecer la similitud entre el enfermo y la materia médica, fundamentada, esta última, en la experiencia en el hombre sano.

La ley de los semejantes la podemos definir diciendo que: La substancia medicamentosa capaz de determinar en el organismo sano un conjunto de trastornos patológicos, cura los trastornos análogos que existen en el enfermo.

Pero cabe preguntarse: ¿Esta reacción medicamentosa es realmente una enfermedad? ¿Provoca las mismas alteraciones anatómicas y los mismos trastornos funcionales?...

La forma de responder a esta premisa tiene un doble aspecto: 1º) El aspecto de la acción dinámica del remedio. 2º) El aspecto de la acción biológica.

Con referencia a la acción dinámica del remedio debe aclararse como una premisa indubitable, una cuestión; ella está fundamentada en la dualidad de acción del medicamento, dualidad controlada y verificada por el fundador el método experimental en fisiología humana: C. BERNARD.

Este extraordinario fisiólogo estableció: "Toda substancia que en pequeñas dosis excita las propiedades o las funciones de un elemento anatómico, las anula en altas dosis". A esto debemos agregarle la categórica demostración que hiciera HUGO SCHULTZ, al establecer que: "Toda excitación provoca en una célula tres modalidades de reacción en relación con la intensidad: fuerte, mediana y débil de la excitación. Esta demostración está basada en una ley de carácter biológico conocida como la ley de ARNDT-SCHULTZ.

Cuando la excitación es fuerte, su resultado es destructivo, no tiene ninguna especificidad, desde el momento que se produce una disociación de la biofilaxia celular; de ahí que para la patogenia homeopática no tiene esta acción ningún valor.

Cuando la excitación es mediana, el elemento celular es vulnerado por una dosis que siendo nociva, no alcanza a ser mortal. Esta nocividad se traduce en un sufrimiento cuya sintomatología es funcional. De ahí que alguien dijera que en esta forma sólo se precisa el cuadro patogénico de la agresividad celular.

Pero cuando la dosis es débil, es decir, infinitesimal, se evita todo choque brutal de la célula, porque permite reaccionar y movilizar la fuerza vital, dando mayor claridad de interpretación fisiopatogénica a los fenómenos tisurales.

La excitación mediana permite comprobar un efecto primario seguido después de un período más o menos largo, de un efecto secundario, casi siempre inverso al primero. Pero en cambio la excitación débil equivalente de la dosis infinitesimal elimina desde un principio los efectos primarios y permite verificar solamente los secundarios. Aquí reside precisamente otro de los grandes descubrimientos de HAHNEMANN al demostrar que el remedio dinamizado semejante a la enfermedad potentizada, hace pasar inadvertido el efecto primitivo del remedio, y el efecto secundario, *que es el curativo*, se manifiesta auténticamente activo. La reacción primaria, es decir la puramente celular, es constante en su especificidad, en cambio la reacción secundaria, es variable en su intensidad, y en sus caracteres, dependiendo de una serie de factores, entre los cuales los más importantes están dados por el estado de equilibrio de la célula en el momento del choque medicamentoso. Precisamente, es esta reacción secundaria la que aprovechamos en Homeopatía, considerando que ella tiene una acción más profunda y más prolongada, y en especial, porque esta reacción es variable y personal. Aquí reside el porqué de su uso en Homeo-

patía, toda vez que sus reacciones o sus variabilidades, no están condicionadas por el azar, sino que responden a características individuales del paciente y son factibles de ser controladas perfectamente, si tenemos en cuenta el diagnóstico individual, es decir, el diagnóstico del paciente que está afectado o ha sido atacado y no de la naturaleza de la enfermedad que atacó.

Como podrá deducirse de todas estas consideraciones, los fundamentos que son de carácter físico-químico, están basados en el estado de irritabilidad protopasmática, o de sensibilidad celular. La masa protopasmática es, según HUXLEY, la base física de la vida, y responde a los estímulos, por su irritabilidad vulnerada a través de la membrana o del utrículo primordial.

Pero, ¿quién rige esta respuesta? Un principio: el de acción y reacción. La acción vibratoria de ataque, provocará una reacción vibratoria de respuesta que conmoverá la dinámica biotipológica constitucional, y esa vibración tendrá todos los atributos físicos exigidos: dirección, sentido, duración e intensidad ajustándose en tal forma a una dinámica fisiopatológica estrictamente científica. Es decir que a esa reacción secundaria del medicamento caracterizada estáticamente para la terapéutica oficial, por la liberación o disociación iónica o electrónica, se agrega o se suma la acción dinámica del remedio. Como una conclusión general de este aspecto la acción dinámica del remedio que hoy citáramos, como primer fundamento, quedaría condensada en la llamada Ley General de la Biología o Ley Fundamental de la Biología, que dice: *Las pequeñas excitaciones provocan la actividad vital, las excitaciones débiles las aumentan, las excitaciones fuertes las anulan y las excitaciones exageradas las anulan totalmente.* Y antes de terminar con la consideración de este primer argumento, no podemos dejar de citar como refuerzo del mismo, que a su vez esta ley tiene como fundamento la Ley de las sacudidas de PFLUGER, al establecer la acción de las corrientes eléctricas, débiles, fuertes y medianas. De todo esto llegamos ya a una conclusión práctica, que fundamenta ya un aspecto de la Ley de los Semejantes. Cuando estamos en presencia de trastornos patológicos provocados por la dosis fuerte de un remedio, por dominación tóxica, el Método Homeopático consistirá, muchas veces, en tratar de restablecer el equilibrio recurriendo a la pequeña dosis.

Vayamos ahora a la segunda premisa que hoy mencionábamos: la acción biológica del remedio.

Cuando un organismo es atacado por un agente mórbido cualquiera, entendamos perfectamente bien que es agente mórbido para la Homeopatía, moviliza algunos o todos sus mecanismos de defensa: la diapedesis, la fagocitosis, la función antitóxica del hígado, del bazo y del retículo endotelial, la secreción sudoral, la fiebre, los mecanismos respiratorios y circulatorios, las defensas de las suprarenales, la acción inicial o colaboradora de la Hipófisis y los mecanismos que la Escuela de Seyle ha incorporado recientemente. Todos estos mecanismos constituyen una facultad de defensa, originada en el instinto de conservación,

que es una condición misma de la existencia biológica. Pues bien, esta facultad es conocida desde tiempo inmemorial, con el enunciado de *Natura morbum medicatrix*. Sin quererlo, JENNER, encontró el fundamento biológico científico de la ley de los Semejantes, al recoger el pus del Caw-Pox, e inocularlo a los sanos que no habían padecido la enfermedad llamada viruela. Más tarde el genio de Pasteur, ya con una concepción científica para su escuela, dió forma categórica a este principio al demostrar la producción de anticuerpos específicos. Es decir, surgió el concepto del antígeno y de su reacción biológica, el anticuerpo, levantándose el grandioso edificio de la inmunidad, que tan inteligentemente ha sabido aprovechar la Escuela Oficial, perdiendo la Homeopatía para la época, la oportunidad de entrar por la puerta ancha de la Ciencia Médica Oficial.

Pero observemos un detalle de una proyección extraordinaria para la Homeopatía, los antígenos producen anticuerpos específicos. Esto, traducido a otro lenguaje, nos está diciendo que el estimulante más adecuado de la defensa orgánica contra un determinado agente patógeno, es ese mismo agente patógeno o su análogo más inmediato.

Agueguemos algo más importante aún y que ha tenido una proyección extraordinaria como pedestal de la doctrina Homeopática; para que el organismo no sufra un ataque masivo o no caiga en estado de enfermedad es necesario que estos antígenos sean suministrados a pequeñas dosis, y ella será percibida y aprovechada por el estado de sensibilización orgánica respecto del remedio. La conclusión importante de todo esto es que la defensa es específica y que según la ley Farmacodinámica de la acción inversa queda perfectamente explicada la ley de la Similitud, surgiendo por las mismas premisas la explicación de la ley de la Identidad: *Lo idéntico se cura mediante lo idéntico*.

Siempre en demanda de la demostración del aspecto biológico podríamos citar también lo que se deduce de la *ley de Equivalencia de AUGUSTO COMTE*, ley que aplicada a la biología nos dice que: *Toda acción interior que interesa al organismo concluye en una reacción equivalente con la condición, naturalmente, de que el poder reactivo del organismo no esté destruído por la violencia de la causa mórbida* (concepto de fuerza vital y de mecanismo de curación).

Vemos como corolario de todo esto, que la ley de la Similitud tiene sus fundamentos de carácter casi exclusivamente biológicos, y que hemos llegado a ella no en base a postulados o conceptos variables, sino a principios o leyes naturales simples, sencillas y perfectamente comprensibles. Por eso, respondemos que en virtud de esta ley, el medicamento produce en el organismo sano un cuadro, donde entran en juego los mismos mecanismos de defensa, las mismas etapas fisiopatológicas, pero faltando en el sano un elemento fundamental: el etiológico, que puede ser infeccioso, tóxico, mecánico, psíquico, etc. He aquí la razón de la corta duración en el hombre sano sometido a la experimentación. Pero tanto en uno como en otro caso, la reacción de defensa natural es la manifestación de eso que HAHNEMANN llamó fuerza vital.

La ley de los Semejantes, es una ley natural que como dice Roberts, desconoce lo antiguo y lo moderno. Es el tiempo el que ofrece una mayor oportunidad para el examen de los resultados obtenidos.

Pasemos ahora a considerar la otra ley. La ley de la Curación de CONSTANTINO HERING.

HAHNEMANN ya había observado que los medicamentos administrados a los sanos, producían como hemos explicado, formas artificiales de enfermedad y que en esos casos la invasión se producía en la misma forma que en las enfermedades naturales y que los síntomas se iban retirando en idéntico ritmo. Pero fué CONSTANTINO HERING, nacido en 1880, quien estudió a fondo el fenómeno de la evolución de la enfermedad y valorando la observación de HAHNEMANN, referente a la aparición y desaparición cronológica de los síntomas, redactó su famosa ley, conocida como segunda ley. Dice HERING que las enfermedades siguen en su curación un camino fijo y sus síntomas y signos un orden determinado: De arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, de un órgano más importante a otro que lo es menos y su desaparición se cumple en el orden inverso al de su aparición. Esto quiere decir que la enfermedad va evolucionando del centro a la periferia, en forma centrífuga.

¿Cuáles son los puntales donde se fundamentó esta ley?

¿Qué argumentos o qué principios las sostienen contra todo y contra todos?

En primer lugar corramos nuevamente a la naturaleza, fuente inspiradora y creadora maravillosa, que despertó por la observación del hombre la comprobación de sus leyes inmutables.

Fué la curación espontánea de las enfermedades la que sirvió de ejemplo.

En la evolución de estas enfermedades que van espontáneamente a la curación, se cumplen los cuatro requisitos expuestos, como ocurre en las enfermedades que curan bajo la acción del medicamento.

Debemos aclarar que los casos de curación espontánea son pocos, porque la capacidad reaccional del enfermo no siempre permite la curación y porque además se conjura otra circunstancia fundamental; muchas veces el paciente es atendido cuando ha ingerido o se ha inyectado cualquier remedio y esto quita valor a la evolución de la enfermedad sin contar la acción de los sueros, vacunas, etcétera.

En las experiencias que ya hiciera HAHNEMANN con las drogas, la invasión se registraba en la misma forma que en las enfermedades naturales y los síntomas se retiraban de acuerdo con la ley de HERING, es decir que había:

1º Semejanza de síntomas.

2º Semejanza de invasión.

3º Semejanza de evolución.

4º Semejanza de curación o retroceso.

Otro argumento de observación es el siguiente: En un procedimiento naturista, la curación se obtiene siguiendo el mismo ritmo. Esto nos proclama que la ley de HERING no es sino la expresión del mecanismo que emplea la naturaleza para la curación.

¿Y qué otro valor tiene en la práctica homeopática esta ley?

Es en virtud de ella que el buen homeópata puede conocer el pronóstico de una enfermedad, diferenciando si al enfermo se lo está paliando o curando. Además para el pronóstico y la curación, no es suficiente que se retiren simplemente los síntomas, sino que deben retirarse en el orden preestablecido. Todavía la ley de la Curación ha permitido comprobar que muchas de las enfermedades crónicas existentes no son sino enfermedades agudas tratadas con procedimientos o con drogas que no tuvieron relación de semejanza con los síntomas del enfermo. Además, antes de pasar a los fundamentos científicos de la ley debo hacer notar otro aspecto fundamental y que es de carácter atávico. Todos los sistemas terapéuticos han venido desde tiempo atrás, es decir filogenéticamente hablando, suprimiendo y frustrando la capacidad reaccional del organismo.

Pero ahora debo explicar cuáles fueron las fuentes de origen que culminaron en la ley de la Curación. Veremos a través de esta presentación que sus postulados son eminentemente biológicos unas veces y matemáticos otras.

Posiblemente esta explicación resulte un poco escabrosa porque debo entrar en un terreno de teoría pura, pero como la finalidad que persigo es la demostración que la teoría homeopática está apuntalada en principios reales, capaces de soportar la exigencia más rigurosa de cualquier crítica especulativa.

HERING encontró en una ley descubierta por el matemático y naturalista MAUERTIUS el punto originario de partida para su famosa ley; me refiero a la ley de la cantidad y de la dosis, que dice así: *La cantidad de acción necesaria para efectuar cualquier cambio en la naturaleza es la menor posible.* Más tarde FINCKE encontró una integración de esta ley al agregar que: *La cantidad decisiva es siempre un minimum, un infinitesimal.*

Poco tiempo después, acortó las etapas, quedó enunciada otra ley, la ley de la Cantidad solamente y que dice así: *La cantidad de medicamento necesario para efectuar la curación se determina en razón inversa a su semejanza.* Aclaremos este concepto.

Cuando nosotros estamos en presencia de un conjunto de síntomas en un individuo enfermo, ese conjunto condiciona lo que en Medicina Oficial constituye un síndrome clínico, que tiene parecido o semejanza con otro cuadro clínico producido por un medicamento en el hombre sano. Pues bien, cuanto mayor es la semejanza entre estos dos cuadros, menor cantidad de medicamento debe administrarse al enfermo para curarlo. Precisamente debemos admitir en base a un razonamiento deductivo que HERING dedujo de todo esto la ley de la Cualidad que

reza: *La cualidad de la acción de un medicamento se determina en razón inversa a su cantidad.* Es decir, que tenemos ya los puntales de tres leyes: Ley de la cantidad y la dosis; ley de la cantidad solamente y Ley de la Cualidad. Con esta premisa vamos a considerar ahora algo que más que un aforismo biológico, podemos hoy aceptarlo como una ley de la Biología: *La función crea y desarrolla al órgano.* Por el concepto de identidad biológica, deducimos que este principio o ley, es lo mismo que la llamada ley del desenvolvimiento de la enfermedad, toda vez que dice que "los síntomas funcionales preceden a los cambios estructurales y son producidos por la fuerza vital, en la exacta proporción a la profundidad del disturbio. Agreguemos a esto otra ley importante, que es la ley del uso terapéutico que proclama: *La dosis o cantidad de medicamento que esencialmente impresiona a la energía vital y se difunde por todo el organismo, es la misma que afecta la esfera funcional de la persona.* Sumemos a las anteriores el valor de estas nuevas leyes y continuemos la enumeración de fundamentos.

El mismo HAHNEMANN ya había intuido con sus geniales observaciones, lo que más tarde se descubrió en técnica farmacéutica, con el nombre de ley de la Experimentación. Esta ley tiene varios principios que por razones de tiempo refundiremos en tres. El primero establece que: "Cualquier droga que en su estado natural no afecta sino poco al vitalismo, sólo podrá experimentarse en potencias elevadas." El segundo postulado dice: "Cualquier droga que en su estado natural disturba el Vitalismo, produciendo trastornos funcionales, sólo se puede experimentar en forma cruda." Y el tercero dice que: "Cualquier droga que en su estado natural disturba el vitalismo, produciendo trastornos destructivos, sólo deberá experimentarse en forma potenciada." Debemos también tener en cuenta que, en la evolución de las enfermedades, debe considerarse un aspecto de fundamental importancia y es el que se relaciona con la repetición de la dosis. Si al cargado código que estamos elaborando le agregamos los considerandos de las leyes que gobiernan la evolución de la enfermedad, concluiremos con que todas estas premisas comprobadas experimentalmente y reunidas nos llevan a desembocar en un solo camino: la ley de la curación. Y bien señores, si como dice WEBSTER: "Un sistema terapéutico, con pretensiones científicas, debe ser un conjunto de principios reunidos entre sí, de modo que formen un cuerpo de doctrina, o si no constituir un agregado o reunión de asuntos unidos por alguna forma de interdependencia o interacción regular; o una asociación de cosas arregladas en subordinación regular, pero bajo un método claro generalmente lógico o científico, una completa y verdadera exposición de hechos o principios esenciales, dispuestos en dependencia racional o de enlace. Un modo de operar gobernado por leyes o reglas generales; debemos entonces aceptar sin preámbulos y sin rodeos que la Homeopatía es una verdadera ciencia, toda vez que llena sobradamente cualquiera de estos requisitos.

Aquí no podemos decir que la verdad de hoy será el error de mañana, y que el error de ayer es la verdad de hoy. Aquí no podemos

variar de teoría o hipótesis en forma personal o caprichosa. En casi todas las Escuelas Médicas las interpretaciones de la curación o la explicación de los mecanismos fisiopatológicos están hoy apoyados en teorías que se alzan, se derrumban y se elaboran nuevas, en una puja honesta y desde luego con finalidades de perfeccionamiento y de bien común. Así pasó y cito algunos ejemplos solamente, con la teoría de la cavidad cerrada, con la explicación patogenética del megasófago, con la explicación de la muerte por ciertos anestésicos hoy muy en boga. Ayer era el oxígeno, más tarde fué el CO₂ y ahora se están haciendo comprobaciones en los Estados Unidos, que los barbitúricos para inducir una anestesia, actuando sobre el diencéfalo, disminuyen y hasta casi anulan la acción del CO₂, sobre el nudo vital de Flourens. Pero debemos preguntarnos, ¿no es más científico y más serio, ampararse en principios que no se elaboran, sino que son naturales, permanentes e incambiables y que permanecen incólumes ante los embates más recios que han pretendido derrumbarlos y ni siquiera han podido hacerlos cimbrar? Con esto no se pretende quitar mérito a esa pléyade de investigadores que en un deseo incansante de superación atisban, escudriñan y enfocan, hora a hora, minuto a minuto el mundo de lo desconocido o de lo imperfectamente conocido.

Es en base a todas estas consideraciones que podemos afirmar, que haciendo un estudio filogenético y antropológico de la evolución de la historia de la Medicina, con sus hipótesis, teorías, principios y leyes, fuerza es reconocer que en lo que a la Homeopatía se refiere, el *Smilia Similiubus Curantur*, como la ley de la Curación, fueron conocidos desde la más remota antigüedad, y al demostrarse su universalidad en base a lo expuesto y la practicabilidad de su ejecución como la seguridad de su cumplimiento, se da segura base científica a esta Escuela Médica.

Por eso la concepción naturalista de Hipócrates, de la propiedad ingénita, que para la curación tiene el organismo, se perpetúa y se perpetuará, toda vez que nuestra modalidad terapéutica ayuda la obra de la naturaleza y el principio del *Smilia S. Curantur* es más exacto que el *Contraria Contrariis*. La concepción de PACELSO al afirmar que el hombre estaba formado de las mismas substancias que el macrocosmos, y en consecuencia sujeto a las mismas leyes, y a los mismos principios que rigen y gobiernan el universo tiene perfecto asidero, ya que como resultado de ella vemos que sigue estando el hombre bajo las mismas dependencias que rigen la armonía biológica universal. Y, si la teoría de las firmas pareció el sueño de un adocenado o el de un ascendido al mundo de la utopía, fué la genialidad de S. HAHNEMANN quien levantó su portaestandarte, proclamando al mundo la verdad incuestionable del *S. S. Curantur*.